

NIGELLA SATIVA L. O'SIMLIGINI BIOKIMYOVIY TARKIBINI ANIQLASH

¹Xonkeldiyeva M.T., ²A.X.Islomov

¹Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti, k.f.f.d. (PhD),

²O'zR FA Bioorganik kimyo instituti yetakchi ilmiy xodimi, k.f.d. (DSc)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15198810>

Annotatsiya. Maqolada *Nigella sativa* L. o'simligining fitokimyoviy tarkibi ya'ni ikkilamchi metabolitlar deb ataladigan kimyoviy birikmalari haqida gap boradi. *Nigella sativa* L.ning metil spirtidagi ekstrakti natijasida ba'zi biofaol fitokimyoviy birikmalar aniqlangan. Fitokimyoviy birikmalarni aniqlashda gaz xromatografiyasi-mass-spektrometriyasi (GX-MS) usulidan foydalanildi. Bu tahlilda pik maydoni, moddalarni ajralib chiqish vaqti molekulyar og'irligi va molekulyar formulaga asoslanib, mazkur tahlil natijasiga ko'ra *Nigella sativa* L. o'simligi tarkibida 1,1-Difenil-4-feniltiobut-3-en-1-ol va Pyrrolidin-2-one-3 β -(propion kislotasi-metil efir)-5-metilen-4 α mavjudligi aniqlandi. Bu moddalar *Nigella sativa* L. o'simligining diuretik xususiyatlarida muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: GX-MS, ikkilamchi metabolitlar, biofaol moddalar, ekstrakt.

Аннотация. В статье рассматриваются фитохимические вещества это химические соединения, часто называемые вторичными метаболитами. Некоторые биоактивные фитохимические соединения были идентифицированы в метанольном экстракте растений *Nigella sativa* L.. Для идентификации фитохимических соединений использовался метод газовой хроматографии-масс-спектрометрии (ГХ-МС). Идентификация фитохимических соединений основана на площади пика, времени удерживания, молекулярной массе и молекулярной формуле. Анализ *Nigella sativa* L. методом газовой хроматографии-масс-спектрометрии выявил существование 1,1-дифенил-4-фенилтиобут-3-ен-1-ола и пирролидин-2-он-3 β -(пропионовая кислота, метиловый эфир), 5-метилен-4 α . Эти вещества играют важную роль в мочегонных свойствах растения *Nigella sativa* L.

Ключевые слова: ГХ-МС, вторичные метаболиты, биологически активные соединения, экстракт.

Abstract. The article discusses the phytochemical composition of *Nigella sativa* L., such as chemical compounds called secondary metabolites. Some bioactive phytochemical compounds were identified as a result of the methyl alcohol extract of *Nigella sativa* L. The gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) method was used to identify phytochemical compounds. The identification of phytochemical compounds is based on the peak area, retention time molecular weight, and molecular formula. Gas chromatography-mass spectrometry analysis of *Nigella sativa* L. revealed the existence of the 1,1-Diphenyl-4-phenylthiobut-3-en-1-ol and Pyrrolidin-2-one-3 β -(propionic acid, methyl ester), 5-methylene-4 α . These substances are important in the diuretic properties of *Nigella sativa* L.

Keywords: GC-MS, secondary metabolites, bioactive compounds, extract.

Kirish

O'zbekistonning o'simliklar dunyosi turli-tuman dorivor daraxt-buta va o't-o'simliklarga boyligi bilan alohida ajralib turadi. Insoniyat hayoti o'simliklar olami bilan uzviy

bog‘langan, chunki ular inson hayotida davolash, qurilish va texnik xom-ashyo manbai sifatida beqiyos ahamiyatga ega. Dorivor o‘simliklar juda qadim zamonlardan ma‘lum bo‘lib, odamlar o‘simliklardan nafaqat oziq-ovqat, balki biologik faol moddalar manbai sifatida ham keng foydalanilganlar. Hozirda oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi bo‘yicha halqaro tashkilotning (FAO) ma‘lumotlariga ko‘ra, butun dunyoda 50 000 dan ortiq dorivor o‘simliklar tibbiyotda davolash maqsadlarda foydalaniladi. Keyingi o‘n besh yil davomida dunyoda biologik xilma-xillikning global inqirozi kuchayib bormoqda. Bu esa biologik resurslarni barqaror boshqarish va ulardan oqilona foydalanish alohida turlar va ekotizimlarni saqlab qolishga qaratilgan maqsadli tezkor va qat‘iy choralarini talab etmoqda. Buning uchun milliy va xalqaro miqyosda biologik xilma-xillikni o‘rganish va uni tizimli ravishda kuzatishga qaratilgan salohiyatni yanada mustahkamlash, tabiiy ekotizimlarning funksional faoliyatini yaxshilashni taqozo etadi [5,6].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 20-maydagi “Dorivor o‘simliklar xom ashyo bazasidan samarali foydalanish, qayta ishlashni qo‘llab-quvvatlash orqali qo‘shimcha qiymat zanjirini yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PF-139-son Farmonda dorivor o‘simliklar xom ashyosidan biologik faol qo‘shimchalar, essensiyalar va ekstraktlar ishlab chiqarish masalasi ilgari surilgan bo‘lib, mazkur maqola shu farmonning amaldagi ijrosi sifatida dolzarb hisoblanadi [8].

Nigella sativa L. o‘simligi yurtimizda qora sedana nomi bilan mashxur bo‘lib, dorivor xususiyatga ega bo‘lgan o‘simliklar qatoriga kiradi. Bu o‘simlik *Ranunculaceae* oilasiga mansub bir yillik gullaydigan o‘simlik bo‘lib, bo‘yi 35-60 sm balandlikka yetadi va mayda-mayda bo‘lingan, chiziqli, archa bargi kabi ingichka va uzun barglar bilan qoplangan. O‘simlikning gullari odatda 5-10 tagacha bo‘lgan gultojbarglardan iborat bo‘lib, ular ko‘k va oq rangda uchraydi [6]. Mevasi esa 3 dan 7 gacha birlashgan follikullardan iborat gumbaz shaklida bo‘lib, har bir gumbaz ichida qora trigonal shaklda 20 tadan 60 tagacha urug‘lar joylashadi (1-rasm).

1-rasm. *Nigella sativa L.* o‘simligining A-poyasi; B-gullari; C-mevasi; D-urug‘i.

Qora sedana o‘simligining ildiz tizimi o‘q ildiz bo‘lib, tuproqqa 10-15 sm chuqurlikda joylashadi. O‘simlikning yon ildizlari yaxshi rivojlangan, murakkab tuzilishga ega bo‘ladi.

Qora sedana o‘simligi yallig‘lanishga qarshi, og‘riq qoldiruvchi, stressga qarshi, saratonga qarshi, antioksidant, bakteriyaga qarshi xususiyatlarni namoyon qiladi [5-7].

O‘simlik o‘zini himoya mexanizmlari uchun ikkilamchi metabolitlarga ega, odamlar esa bu ikkilamchi metabolitlardan dori-darmonlar, xushbo‘y moddalar va dam olish uchun dori-darmonlar kabi bir nechta maqsadlarda foydalanadilar [4].

Tadqiqot materiallari va uslublari. Tadqiqot materiali sifatida *Nigella sativa L.* o‘simligi urug‘i hamda uning ekstraktini ajratish uchun kimyoviy toza sigma belgili metil spirti olindi. *Nigella sativa L.* o‘simligi urug‘ini ekstraktini olish uchun avval urug‘larni tozlash maqsadida bir necha marotaba oqin suv bilan eng so‘ngida esa distillangan suv bilan yuvildi, so‘ngra ochiq havoda quritildi va laboratoriya tegirmonida kukun holiga keltirildi. Hosil bo‘lgan

kukun metil spirtida 24 soat xona haroratida saqlandi. Hosil bo'lgan aralashma filtrlandi va tegishli ekstrakt olindi. Mazkur ekstrakt tarkibidagi ortiqcha namlikdan xalos bo'lish maqsadida Na₂SO₄ li maxsus quritish voronkasidan o'tkazildi [1-3]. Ajratib olingan ekstraktni biokimyoviy tarkibi gaz xromatografiyasining mass-spektrometriyasi bilan birgalikdagi GX-MS spektrometr usuli yordamida tahlil qilindi (3-rasm).

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. *Nigella sativa L.* o'simligi urug'i ekstraktining biokimyoviy tarkibini aniqlash uchun GX-MS spektrometr usulidan foydalanildi. Buning uchun olingan metanolli ekstraktidan 1 ml olinib, GX-MS spektrometr qurilmasiga maxsus shprints orqali inject qilindi. GX-MS spektrometr qurilmasiga kirgan illuiyent elektron oqimlarini hosil qiluvchi detektor yordamida turli ustunlarga massa birliklarida ajraladi. Agar olingan namunaning konsentratsiyasi yuqori bo'lsa olingan signallar ham yuqori pik hosil qiladi yoki aksincha bo'lishi mumkin. GX-MS tahlilida skanerlash jarayoni 45 daqiqa davom etadi. Tahlil natijasida olingan signal piklari komyuter monitorida avtomatik tarzda qayd etiladi. Dastavval, GX-MS spektrometr qurilmasiga o'rganilayotgan namuna yuborilishi bilan *boshlang'ich vaqt* – BV belgilab olinadi. Tahlil boshlanib, namuna piklari asosida kompyuter grafik yaratadi va bu monitorda ko'rina boshlaganda, *tahlil vaqti* – TV belgilab olinadi. GX-MS spektrometr qurilmasida geliy gazidan foydalaniladi. Qurilmaga yuborilgan ekstrakt maxsus kolonkalariga joylashadi, so'ngra ularga 1 ml/daqiqa tezlikdagi heliy oqimi yuboriladi, avval gaz oqimi xona haroratida bo'ladi, keyin harorat asta-sekin 100°C ga ko'tarilishi natijasida namunalar qurilmaning MS-qismiga o'tadi va bu yerda elektronlar oqimi yordamida portlatiladi va alohida modda fraksiyalariga ajralishi kuzatiladi. GX-MS spektrometr grafigida X, Y - o'qlari mavjud bo'lib, X-o'qida vaqt, Y-o'qida esa ajralgan moddalarning vaqt birligidagi massa miqdori belgilanadi (2,3,4-rasmlar).

2-rasm. 6-O- α -D-galaktopiranozil-D-Glukoza moddasining GX-MS spektri va tuzilishi

GX-MS spektrometriya tahlili natijalariga ko'ra, 2-rasmda keltirilgan 6-O- α -D-galaktopiranozil-D-Glukoza moddasining M= 342 g/mol ga teng bo'lib, bu modda vaqt birligida MS-spektrida 8 ta pik namoyon qilib, MS-fragmenti piklarining miqdori massa birligida 60, 73, 85, 110, 126, 182, 212, 261 qiymatga teng bo'ladi (1-jadval).

3-rasm. 1,1-Difenil-4-feniltiobut-3-en-1-ol moddasining GX-MS spektri va tuzilishi

Tahlil natijasi ko'rsatishicha, 3-rasmda keltirilgan 1,1-Difenil-4-feniltiobut-3-en-1-ol moddasining $M = 332$ g/mol ga teng bo'lib, bu modda vaqt birligida MS-spektrida 10 ta pik namoyon qilib, MS-fragmenti piklarining miqdori massa birligida 55, 81, 105, 121, 135, 150, 179, 205, 233, 314 qiymatga teng bo'ladi (1-jadval).

4-rasm. Pirrolidin-2-on-3β-metil propil-5-metil-4α moddasining GX-MS spektri va tuzilishi

Tahlil natijasiga ko'ra, 4-rasmda keltirilgan pirrolidin-2-on-3β-metil propil-5-metil-4α moddasining $M = 332$ g/mol ga teng bo'lib, bu modda vaqt birligida MS-spektrida 10 ta pik namoyon qilib, MS-fragmenti piklarining miqdori massa birligida 55, 81, 105, 121, 135, 150, 179, 205, 233, 314 qiymatga teng bo'ladi (1-jadval).

Nigella sativa L. o'simligi urug'i ekstraktining GX-MS spektrometriya tahlili

№	Moddalarning nomlanishi	Brutto formulasi	Molekulyar massasi	Vaqt BV-TV daqiqa	MS-fragmenti piklari
1	6-O- α -D-galaktopiranozil-D-Glukoza	C ₁₂ H ₂₂ O ₁₁	342	3,6-	60, 73, 85, 110, 126, 182, 212, 261
2	1,1-Difenil-4-feniltiobut-3-en-1-ol	C ₂₂ H ₂₀ OS	332	10,4-	55, 81, 105, 121, 135, 150, 179, 205, 233, 314
3	Pirrolidin-2-on-3 β -metil propil-5-metil-4 α	C ₁₆ H ₂₅ NO ₅	311	12,6	57, 81, 110, 136, 149, 164, 196, 224, 255, 280, 311

1-jadvalda keltirilgan ma'lumotlar asosida shuni aytish mumkinki, birinchi modda – 6-O- α -D-galaktopiranozil-D-Glukoza moddasi glikozid sinfiga, ikkinchi – 1,1-Difenil-4-feniltiobut-3-en-1-ol moddasi tarmoqlangan zanjirga ega bo'lgan alkenlar sinfiga, uchinchi – Pirrolidin-2-on-3 β -metil propil-5-metil-4 α moddasi esa alkaloidlar sinfiga mansub moddalar hisonlanadi.

Xulosa. *Nigella sativa* L. o'simligi urug'ining biokimyoviy tarkibi o'rganildi. Buning uchun urug'ni metil spirtidagi ekstrakti olindi. Olingan ekstraktning biokimyoviy tarkibini aniqlash uchun GX-MS spektrometr usulidan foydalanildi. GX-MS spektrometriya tahlil natijalariga ko'ra *Nigella sativa* L. o'simligi urug'i tarkibida biologik faolikka ega bo'lgan moddalardan – 6-O- α -D-galaktopiranozil-D-Glukoza, 1,1-Difenil-4-feniltiobut-3-en-1-ol, Pirrolidin-2-on-3 β -metil propil-5-metil-4 α kabi moddalar borligi aniqlandi. Bu kabi biologik faolikka ega bo'lgan moddalarning borligi *Nigella sativa* L. o'simligining dorivorlik xususiyatini ortishiga sabab bo'ladigan omillardan biri xisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- Adeshina G.O., Onalapo J.A., Ehinmidu J.O., Odama L.E. // Antimicrobial activity of methanolic and water extracts of *Alchornea cordifolia* Leaf. Int J of Phar Res. 2011. 3(3):32-36.
- Hameed I.H., Hamza L.F., Kamal S.A. // Analysis of bioactive chemical compounds of *Aspergillus niger* by using gas chromatography-mass spectrometry and Fourier-transform infrared spectroscopy. Journal Pharmacog. Phytother. 2015. V. 7(8). P.132-163.
- Hameed I.H., Ibraheem I.A., Kadhim H.J. // Gas chromatography mass spectrum and Fourier-transform infrared spectroscopy analysis of methanolic extract of *Rosmarinus officinalis* leaves. J. Pharmacog. Phytother. 2015. V.7(6). P.90-106.
- Hussein A.O., Hameed I.H., Jasim H., Kareem M.A. // Determination of alkaloid compounds of *Ricinus communis* by using gas chromatography-mass spectroscopy (GC-MS). J. Med. Plants Res. 201). V.9(10). P.349-359.
- Jones M. Gas Chromatography-Mass Spectrometry // American Chemical Society Journal. Retrieved. 2019. P.36-56.

6. Сампиев А.М., Рудь Н.К., Давитавян Н.А. // Фитохимическое изучение семян чернушки посевной. Фармацевтические науки. 2014. №5. С.114-117.
7. Хонкeldiyeva М.Т., Вухоров К.Х., Islomov А.Х. // *Rubia tinctorum* L. O‘simligining biokimyoviy tarkibiga ekologik omillarning ta’siri. Agro kimyo himoya va o‘simliklar karantini. 2024. 3-son. 140-142 b.
8. <https://lex.uz/docs/-6027102>